

ВЕЛИКЕ НАРОДНЕ СВЯТО В ПОЛТАВІ¹

Певно нікому із делегатів австрійської України, які вибиралися на свято відслонення пам'ятника Котляревському, й не мріялось, що свято се відбудеться так величаво, як се в дійсности було. Поїзд, що йшов з ночі з четверга на п'ятницю з Києва до Полтави був переповнений гістьми з ріжних закутків України. Все, що грає бодай трохи визнатнішу ролю в культурнім житю України, представники найріжнородніших заведень і корпорацій, вкінци множество університетської молодіжи – все то спішило звеличати всенародне свято. В Полтаві на двірці привітали приїзжих місцеві українці і відпоручники мійської ради. Місто застали вже святочно прибране. З дахів і вікон повівали хоругви, звішались гірлянди і китиці цвітів; коло пам'ятника, завиненого білою занавісою, викінчували ще ріжні прикраси. З вікон придорожних вихилялись голови цікавих, а по улицах збивались люди в гуртки придивляючись, як нескінченний ряд “ізвощиків” віз гостей з двірця. Особливо звертали на себе увагу приїзжі із Галичини і Буковини; з тих одних приміщено в “Європейській гостинниці”, другим відступив адвокат Перцович безкористно цілий свій дім до розпорядимости. Сейчас по перебранню поїхали делегати з Галичини і Буковини до городського голови представитись і заявити, які хто товариства заступає. Делегатів з'їхалось 10, а то з Галичини: пос. Романчук (від тов. Просвіта), проф. др. Студинський (від тов. ім. Шевченка), д. Губчак (від тов. Руська Бесіда), др. Евген Левіцький (від редакції Діла), д. Лопатинський (від редакції Руслана), др. Яр. Грушкевич (від тов. ім. Котляревського), писатель Стефаник (від Літер[атурно]-наук[ового] Вістника),

¹ Публікується за вид.: *Буковина*, ч. 106 (5 (18) вересня 1903); ч. 109 (12 (25) вересня 1903).

др. Л. Кульчицький (від руських тов. з Коломиї); з Буковини: др. Мирон Кордуба (від руських тов. в Чернівцях) і д. Василь Сімович (від тов. “Січ” в Чернівцях). Привіт у городського голови д. Тригубова випав дуже сердечно, тим більше, що сей говорив з нами по-українськи. Проча часть сего дня зійшла на огляданню міста і нарадах щодо тактичного поступовання підчас самого свята.

В суботу 12-го почались торжества. О год. 1-ій з полудня відправлено панахиду на могилі Котляревського далеко за містом на кладбищі. Могила батька нової української літератури прикрашена тепер прекрасним гранітним пам’ятником і відділена огорожею від прочого кладбища і від могили другого полтавського поета, звісного переводчика “Іліяди” Гнідича. Панахида, відправлена полтавським митрополитом Іляріоном, стягнула безчисленні товпи публіки, які залягли ціле кладбище і обсадили всі дерева. За огорожу пускали тільки представників правительствених урядів і висланників з австрійської України. Панахиду закінчив преосв. Іляріон короткою бесідою.

З кладбища пішли всі до новопоставленого пам’ятника, який стоїть у самім центрі міста, при Мало-Петровській улиці, яка веде з Київського до Харківського двірця, так що кождий переїжджаючий через Полтаву мусить коло него зупинитись. Бульвар, який тягнеться від пам’ятника на північ, названо тепер іменем Котляревського. Огорожа пам’ятника вся була убрана дубовими листями, цвітами і вінцями, а з усіх сторін повівали хоругви. Здвиг народа був ще більший як на кладбищі. Заняті були не тільки всі притикаючі улиці, які мимоходом кажучи у Полтаві незвичайно широкі, вікна і балькони домів, але й всі дахи були густо обсажені.

Почався молебен, відправлений преосв. Іляріоном з соборним і мійським духовенством. По многолітню представникам мійської управи і всім, що причинились до здвигнення сего пам’ятника, віцегубернатор С. Фонвізін стягнув покривало і очам представився пам’ятник в цілій красі. Чотиригранна гранітова колумна закінчена погруддем автора “Енеїди”. Під

бюстом означені літа родження і смерти поета (1769–1838), низше золотими буквами виписано ім'я Котляревського, а ще низше кілька стрічок з “Москаля-Чарівника”:

Де згода в семействі,
Де мир і тишина,
Щасливі там люди,
Блаженна сторона.

Попід се йде чудово вирізблений скульптором Л. В. Бозеном горельєф на тему, взяту з “Енеїди”. На противній стороні пам'ятника надпись із Шевченка:

Слава
Сонцем засіяла,
Не вмре кобзар, бо на віки
Єго привітала.

На двох останніх сторонах пам'ятника поміщені горельєфи того ж Бозена із “Наталки Полтавки” і “Москаля-Чарівника”.

Сейчас по відслоненню пам'ятника рушив похід депутатів і представників з вінцями. Всі вінці зложено у підніжжя пам'ятника; було їх около 70, з тих 7 срібних. Появу галицьких і буковинських представників повитано гучними оплесками. На підвисшене вийшов д. Грінченко і почав відчитувати написи на вінцях.

Вечером того ж самого дня (субота 12-го) відбулося торжественне засідання городської думи в домі просвітних заведень імени Гоголя. Театральна саля, в якій відбувалося засідання, була украшена цвітами і вінцями, які в полудне зложено на пам'ятникові Котляревського. Радні міста засіли на сцені, представляючій ліс. Публіка заповнила щільно всі місця, так що многі мусіли відійти з нічим. Засідання отворив д. Трегубов мовою, в якій підчеркнув відношенне до ідеї пам'ятника Котляревському міста Полтави і численних, розкинутих по всій Росії почитателів поета. Закінчив привітом зібраним гос-

тям. Після сего прочитано справозданє комітету будови пам'ятника. З него замітити треба, що пам'ятник коштував 15.000 рублів та що д. Позен всі свої роботи коло него виконав зовсім безкористо. Відтак виголосив д. Стешенко знаменитий відчит про значінне Котляревського в українській літературі і артистичну ціну его творів. Хоча відчит тревав цілу годину, вся публіка вислухала его з великим напруженнєм і цікавістю і нагородила прелегента довго невмовкаючими оплесками.

Слідуючу точку програми виповнили два коротші відчити в формі привітів. Перший виголосила звісна письменка пані Косачева (Олена Пчілка) зразу по-російськи, а відтак по-українськи, другий – пані А. Я. Ефименко звісна зі своїх розвідок у “Кієвській Старині”. За сим прийшла черга на привіти делегатів з буковинської і галицької Руси. Привіти в українській мові зложено у формі адрес на руки городського голови. Появу галичан і буковинців на сцені повітано френетичними оплесками і кожний привіт оплескувано зокрема з незвичайним одушевленнєм. По наших делегатах прийшла черга на адреси: харківського університету, міст: Харкова, Києва, Чернігова, Лубен і др. За ними виходить на сцену письмен Коцюбинський і починає читати адресу по-українськи. Напруженне в цілій аудиторії величезне, бо всі заздалегідь знали, що українцям не буде дозволено говорити по-українськи. Однак д. Коцюбинський скінчив без перешкоди свою довгу адресу, а публіка нагородила его невмовкаючими оплесками. Підчас сего губернатор остентативно опустил льожу і вийшов геть. Виступає якась панночка і починає знова читати адресу по-українськи. Тут перебиває її городський голова і заявляє, що публічно говорити по-українськи російським підданам “нєльзя”. Панночка уходить і не віддає адреси, лише забирає єї з собою. На сцену виходить присяжний повірений д. Міхновський і запитує городського голову, від кого вийшов заказ уживання української мови на українськїм святї. На відповідь голови, що від міністра Плеве, заявив д. Міхновський: “Дивно, як міг міністер видати таке незаконне розпорядженне! Прошу

о відпись протоколу нинішнього засідання ради, щоби я міг внести рекурс до сенату. В Росії нема закона, котрий забороняв би людині уживати своєї рідної мови. У мене є тоже український адрес, а що я его прочитати не могу, то беру собі его назад, а Вам віддаю лиш папку”. З сими словами опустил саяю, а за ним вийшла ціла публіка, опускаючи демонстративно місце, де заборонено читати по-українськи. Остало лише з 15 люда, котрі мали читати адреси. Кождий з них зближався до голови і заявляв: “У мене українська адреса, а що я її читати не могу, то беру собі її назад”, а навіть ті, у яких були російські адреси, заявляли: “Так, як недозволено читати українських адрес, не прочитаю вам і російської”. Словом, демонстрація випала величаво, поважно і солідарно, та зробила на всіх велике вражінне. Се був справді момент, здіймаючий серця угору! А бачучи ту величезну солідарність і піднеслий настрій, мимохіть шепталось: “Ще не вмерла і не вмере!”

Коли перший день свята через російські промови і адреси мав бодай в части офіційально-російську примішку, то в другім дні гомоніло при всякій нагоді, при всіх точках празника виключно рідне українське слово. Відповідно до сего й загальний настрій став більш піднеслий, більш патріотичний. Забуваючи про дійсність здавати моголось, що все то відбувається не в самодержавній Росії, а десь у свобідній, вимріяній, независимій Україні...

О ½ 1 год. в полудне почався музикальний ранок. Сая мійського театру виповнена мабуть ще більш, як попереднього дня – вся публіка у святочних одежах. На сцені уставлений амфітеатрально мішаний хор у живописних народних українських і історичних козацьких строях. Сей хор се вибрані голоси – числом около 200 – з чотирьох ріжних хорів кийвських і полтавських. Перед сценою орхестр з около 50 людей. А всім тим управляє така незрівняна майстерська сила, як найбільший наш композитор Лисенко. Справдішний пир для уха! Чогось подібного урядити ми не в силі!

Ранок складався з сольових співів, мішаних і мужеських хорів з орхестрою, деклямацій і світляних картин на полотні,

які представляли малюнки до творів Котляревського, его пам'ятник, дім, де уродився, і т. и. Для цікавих подаємо програму в цілості:

1. “На вічну пам'ять Котляревському” Т. Шевченка; М. Садовський виголосив.
2. “Гомоніла Україна” із поеми Шевченка “Гайдамаки”, муз. Лисенка, відспівав Г. Внуковський.
3. Світляні картини із альбому рисунків П. Мартиновича.
4. “Пливе човен” нар[одня] пісня; ул[ожив] для хору Лисенко; мішаний хор.
5. “Чого мені тяжко?”, “Ой, стрічечка до стрічечки”. Слова Т. Шевченка, муз. Лисенка; відсп. Н. Калиновська.
6. “Гей, не дивуйте!” нар[одня] пісня; ул[ожив] для хору і оркестри Лисенко.

Часть II.

1. “Ой, що ж бо то за ворон”, нар[одня] пісня, ул[ожив] для хору Лисенко; мужеський хор.
2. “Ой, у полі озеречко, посію я конопельки”, нар[одня] пісня, ул[ожив] для хору Лисенко; мішаний хор.
3. “У досвіта встав я”. Слова Куліша, муз. Лисенка; відспівав Г. Внуковський.
4. Кантата “На вічну пам'ять Котляревському”. Слова Шевченка, муз. Лисенка; виконали тенор, барітон, мішаний хор і оркестра.

Всі точки були виконані з правдивим артизмом і незвичайною прецизією. Публіка шохвила попадала в одушевлення і принуджувала безнастанними оплесками до повторення многих частій програми. А вже правдиву бурю оплесків викликувала кождоразова поява д. Лисенка. За труди, які він поніс при урядженню сего свята нагороджено его чудовим лавровим вінцем, який вручено композиторові при послідній точці програми, кантаті, зложеної нарочно на нинішнє торжество. Коли в послідне запусчено занавісу, всі счудувались, побачивши, що сей ранок протягнувся до 5-ої год. вечера.

Сейчас по тім був назначений офіційний обід уряджений городською радою в гостинниці “Монголія”. Сей обід дійсно відбувся, але в нім не взяв участи ніхто з видатніших українських діячів. Бо ж сідати до спільного стола з людьми офіційного світа, против котрих, хоч посередньо, вчера піднесено протест, було якось ніяково. Тому й з делегатів австрійської Руси не всі явились. Буковинські делегати і двоє із галицьких відсунулись також від участи в бенкеті, солідаризуючись вповні з українцями.

О 8-й год. вечером почалось представлене в мійськім театрі: виставлено “Наталку Полтавку” при слідуючій обсаді:

Наталка – Л. Л. Лініцька,
Терпелиха – С. В. Гобилевичка,
Макогоненко – М. Л. Кропивницький,
Тетерваковський – І. К. Карпенко-Карий,
Петро – А. Л. Жулинський,
Микола – Н. К. Садовський.

Само собою понятне, що при такій обсаді представлене випало знаменито. Особливо поривав д. Садовський своєю незрівнянною грою і інтерпретацією та способом співання народних пісень. Не менш знаменитий був д. Кропивницький. Публіка часто переривала гру принуджуючи акторів до повторення поодиноких уступів. По сто літах одушевила “Наталка” видців мабуть ще більше, як за першою появою.

По представленю повторив хор ще раз дві найкращі пісні, які відспівано на музикальнім ранці, а то з огляду на ту публіку, яка рано не була в театрі із-за браку місця: “Гей, не дивуйте” і кантату. Апотеоза, що представляла Україну, вкладаючу лавровий вінець на голову Котляревського, закінчила сей вечер, а з ним і ціле свято.

Праздноване відкриття пам’ятника Котляревському в так величавий спосіб – се безперечно незвичайно важна подія в нашім національнім житю і розвою. Ціле свято від початку до кінця було величезною і світлою маніфестацією українства у самодержавній Росії. Воно важне зарівно для закордонних

українців, як і для нас, австрійських. Для тамтих, бо в перше публічно і офіційно залунали українські промови, подія для них важнійша, чим би нам здаватись могло. Для нас, бо ми привикли вважати Україну пропавшою, пів мертвою, а побачили, що там мабуть чи не більш патріотизму, одушевлення і охоти до жертв для народної ідеї, чим у нас. Тільки більше таких свят, бо вони більш розбуджують і підносять духа, чим томи статей і розвідок.

Публікація Дмитра Гордієнка

Myron KORDUBA

A Great People's Holiday in Poltava

This publication is the author's report on his trip to the unveiling of the Kotliarevsky monument in Poltava in 1903. At this all-Ukrainian celebration, Myron Korduba, together with Vasyl Simovych, represented the Ukrainians of Bukovina. The author describes the memorial service at Kotliarevsky's grave in Poltava, followed by the unveiling of the monument and a formal evening at the Gogol House. The author describes the language conflict that arose that evening between Ukrainians and city officials after Mykhailo Kotsiubynsky and "a certain young lady" delivered speeches in Ukrainian. Only Ukrainians from the Austrian Empire had the official right to deliver their speeches in Ukrainian. He describes the second day in greater detail: a musical morning with a description of its program, and a theatrical evening featuring a performance of Kotliarevsky's "Natal'ka Poltavka".

Keywords: Kotliarevsky Monument, Bukovina, nationwide holiday, national revival.